

Del literalismo bíblico al *Gran Israel*: la ruta cierta al genocidio en Palestina/

From Biblical Literalism to *Greater Israel*: The True Route to the Palestinian Genocide

*En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo:
A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el río grande, el río Éufrates; la tierra de los ceneos,
los cenezeos, los admoneos, los heteos, los ferezeos, los
refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los
jebuseos (Gen 15: 18-21).*

Marco Ornelas

<https://orcid.org/0000-0001-6416-5048>

Resumen

Las distintas tradiciones culturales, aunque se nos presentan en bloque, como construcciones acabadas de autoría divina (*traditum*), en realidad han estado sujetas a una transmisión no exenta de adiciones, quitas y enmiendas a lo largo de los siglos (*tradio*). Esta suposición es la característica distintiva en que procede el método histórico-filológico que, llevado al estudio de la Biblia, permite identificar líneas y documentos que se han vuelto canon o norma y reorganizan las literaturas, las historias y las religiones contemporáneas. Para los enfoques fundamentalistas de las distintas religiones mundiales monoteístas esto no es más que herejía llana, aunque el conocimiento humanístico diga lo contrario.

Palabras clave: monoteísmo, literalismo bíblico, genocidio palestino

Abstract

The different cultural traditions, although they are presented to us *en bloc*, as finished constructions of divine authorship (*traditum*), in reality have been subject to a transmission over the centuries not exempt from additions, removals and amendments (*tradio*). This assumption is the distinctive characteristic in which the historical-philological method proceeds, which, taken to the study of the Bible, allows us to identify lines and documents that have become canon or norm and reorganize contemporary literatures, histories and religions. For the fundamentalist approaches of the various monotheistic world religions this is nothing more than plain heresy, although humanistic knowledge says otherwise.

Keywords: monotheism, biblical literalism, Palestinian genocide

An English translation follows in page 6.

1. Introducción

La mejor manera de acercarse a uno de los más importantes dramas actuales de la humanidad, el genocidio palestino (IAGS 2025), es a través de los estudios de las religiones y, más particularmente, mediante el estudio histórico-filológico de las Escrituras sagradas (Müller 1889). Esta es la manera en que las humanidades pueden contribuir a dar salida al genocidio que se despliega ante nuestros ojos.

En otra parte se ha detallado el larguísimo proceso mediante el cual culturas ágrafas lograron constituirse en culturas alfabéticas, un proceso que lleva milenios, y la forma precisa en que el alfabeto comienza a colonizar distintos territorios: el propiamente literario, el de la escritura de la historia y, finalmente, el de la constitución de religiones mundiales o de libro. Todo ello conlleva una reorganización de la memoria cultural de los pueblos (Assmann 2021).

Como mexicanos y humanistas nos debería interesar saber que la alfabetización de las culturas originarias de México (nahuas, otomíes, mayas) fue liderada por fundamentalistas evangélicos apoyados activamente por los gobiernos de la revolución hecha gobierno que dirigió al país por cerca de 70 años. Sea como haya sido, entre las consecuencias culturales de tales desarrollos está la aparición de fundamentalismos religiosos variados cuyo punto de contacto es la interpretación literal e infalibilidad de las Escrituras sagradas —sin olvidar el carácter patriarcalista de los mismos (Ornelas 2016).

Es el caso del planteamiento sionista sobre el “derecho” a un “Gran Israel” (Gen 15: 18-21) y su contraparte fundamentalista evangélica que ve en ello una doctrina dispensacionista, esto es, que predice lo asentado en el Libro del Génesis y señala así la inminencia de la segunda venida de Cristo al mundo. Aquí debemos advertir que no sólo se trata de reglas (*dispensaciones*) para la vida, sino de creencias que, traslapadas sin más a una determinada realidad histórica, son descabelladas a la luz del conocimiento que las humanidades han alcanzado hoy día. Pero vayamos por partes.

2. *Traditum* y *tradio*

Las distintas tradiciones culturales, aunque se nos presentan en bloque, como construcciones acabadas de autoría divina (*traditum*), en realidad han estado sujetas a una transmisión no exenta de adiciones, quitas y enmiendas a lo largo de los siglos (*tradio*). Esta suposición es la característica distintiva en

que procede el método histórico-filológico que, llevado al estudio de la Biblia, permite identificar líneas y documentos que se han vuelto canon o norma y reorganizan las literaturas, las historias y las religiones contemporáneas.

Para los enfoques fundamentalistas de las distintas religiones mundiales monoteístas esto no es más que herejía llana. Sin embargo, no es otra la forma de tratamiento que hace el método histórico-filológico de cualquier religión; se trata de rastrear temas, leyendas y enseñanzas que encontramos en el corpus escritural, que con el paso del tiempo se adaptan a nuevas situaciones y se combinan de nuevas maneras para constituirse en unidades semánticas más amplias:

En la erudición moderna, es el método de la historia-tradición el que se ha centrado más intensamente en la relación viva entre las tradiciones y su transmisión en el antiguo Israel. Totalmente conscientes de la larga prehistoria de muchos de los temas, leyendas y enseñanzas que ahora se encuentran en las Escrituras, y del hecho de que con el tiempo estos depósitos de tradición se adaptaron a nuevas situaciones y se combinaron de nuevas maneras, los practicantes de este enfoque idealmente buscan discernir los componentes de un complejo de tradición, rastrear sus orígenes o atribuciones a ciertos lugares y mostrar los significados profundamente nuevos que resultan cuando estos materiales se integran en unidades más integrales. En cada etapa de la *treditio*, la *treditum* fue adaptada, transformada o reinterpretada, ya sea mediante el uso de antiguas leyendas de culto para volver a contar la vida de un patriarca, o la integración de tradiciones en importantes complejos literarios, como el Libro del Génesis en su conjunto (con sus diversos materiales patriarcales y su prólogo prehistórico). Los materiales fueron así destribalizados y nacionalizados; despoliteizados y monoteizados; reorganizados y reconceptualizados (Fishbane, p. 6).

Con cada modificación y reelaboración de la tradición, con cada cuento y recuento e incorporación de materiales locales o extranjeros se constituyó una nueva base para la memoria cultural. El paso de las tradiciones orales (nativas y extranjeras) a la etapa escritural no sólo reconstruyó la tradición sino que reformuló a la comunidad misma y su sentido de identidad:

Por lo tanto, la combinación de leyendas pastorales, guerreras o de culto del norte y del sur crea una antología autorizada y valorada de tradiciones y un sentido de identidad nacional. Resultados comparables surgen de la adaptación de temas míticos extranjeros (como el combate divino primordial o el diluvio) a tradiciones que conducen o expresan la historia israelita; o la incorporación de leyendas extranjeras (como la destrucción de Sodoma) a las narrativas patriarcales. Cuando posteriormente se reutilizan viejas teomaquias míticas para apuntalar narrativas o esperanzas puramente históricas (como sugieren los motivos de Yavé contra las aguas caóticas en Éxodo 14-15, Isaías 11: 11-16, ó 51: 9-11), o cuando se reutilizan leyendas extranjeras para ilustrar el destino nacional (como en la reutilización por parte de Amós de la

narrativa de la destrucción de Sodoma, 4: 11), queda plenamente atestiguada la notable capacidad de la tradición para transformar radicalmente una herencia diversa y, por lo tanto, construir continuamente un sentido de la historia y el destino nacionales (Fishbane, p. 7).

3. La exégesis intrabíblica

Pero aquí no termina todo. Aparte de la dinámica *traditum-traditio* que acabamos de ver, también se da la interpretación bíblica interna, esto es, el impulso incontrolado (desprovisto de anclajes históricos) del *traditum* y sus continuidades posbíblicas en el judaísmo, el cristianismo y el islam. En la dinámica entre *traditum* y *traditio*, se parte de una tradición consolidada en la escritura canónica y se procede a retroceder a las tradiciones orales que las componen.

En la interpretación bíblica interna, por el contrario, se inicia con el corpus escritural autoritativo mismo que se fuga a la exégesis bíblica autista o endogámica, sin consideraciones histórico-filológicas de ningún tipo: “La exégesis intrabíblica... toma la formulación literaria estabilizada como base y punto de partida. Las respuestas a ella son, por tanto, interpretaciones de un *traditum* básicamente fijo, a pesar del registro algo fluido de los manuscritos y de las versiones bíblicas más antiguas” (Fishbane, pp. 7-8).

Por si fuera poco, el oscurantismo escritural admite cuatro grandes fuentes de interpretación bíblica interna, todo con el fin de contextualizar la proveniencia de líneas textuales: la de copistas (comentarios y glosas de los escribas), la legalista (narrativas provenientes de normas reconocidas), la aggádica (cualquier otra narrativa rabínica extra-legalista) y la mantológica (las explicaciones provenientes de profecías y oráculos).

4. Reflexiones finales

El empeño de las religiones abrahámicas por desbancar a sus hermanastras ha llevado a que los monoteísmos se enfrenten para demostrar la gloriosa primacía de sus postulados. Hoy día contamos con un cuerpo de conocimiento humanístico que permite afirmar lo descabellado de tales pretensiones y constatamos la pequeñez de los estadistas para congraciarse con este conocimiento y actuar de conformidad con sus principales conclusiones.

Así no tendríamos que recordar que, en el mundo de las religiones, la repetición y la exégesis (la interpretación de textos canonizados) son equivalentes funcionales, maneras alternativas de presentar

y re-presentar el contenido de la memoria cultural de los pueblos, sea que se trate de pueblos con culturas alfabéticas o ágrafas. No está de más volverlo a decir. No hay pueblo sin cultura ni religión sin verdad.

5. Lecturas complementarias

Assmann, Jan (2021). *Teoría general de la cultura* (Traducción y edición de Marco Ornelas). México: Publicación independiente.

https://www.researchgate.net/publication/354528916_Teoria_general_de_la_cultura (21 septiembre 2025).

Fishbane, Michael (1985). Introduction. *Biblical Interpretation in Ancient Israel*. Oxford/ New York: Clarendon Press/ Oxford University Press, 1-20.

<https://archive.org/details/biblicalinterpre0000fish> (21 septiembre 2025).

International Association for Genocide Scholars - IAGS (31 August 2025). *Resolution on the Situation in Gaza*.

<https://genocidescholars.org/wp-content/uploads/2025/08/IAGS-Resolution-on-Gaza-FINAL.pdf> (21 septiembre 2025).

Müller, Friedrich Max (1889). *Natural Religion. The Gifford Lectures Delivered before the University of Glasgow in 1888*. London: Longmans, Green and Co.

<https://archive.org/details/naturalreligion00ml> (21 septiembre 2025).

Ornelas, Marco (2016). Evangélicos en la Ciudad de México. *Evangélicos en la Ciudad de México (Cdmx): diferenciación religiosa y cambio estructural*. México: Publicación independiente, Cap. 4: 39-57.

https://www.researchgate.net/publication/315515750_Evangelicos_en_la_Ciudad_de_Mexico_CDMX_Diferenciacion_religiosa_y_cambio_estructural_2014-2015 (22 septiembre 2025)

From Biblical Literalism to *Greater Israel*: The True Route to the Palestinian Genocide

On that day the Lord made a covenant with Abram, saying, "To your descendants I give this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites" (Gen 15: 18-21).

1. Introduction

The best way to approach one of the most important current dramas of humanity, the Palestinian genocide (IAGS 2025), is through religious studies and, more particularly, through the historical-philological study of the sacred Scriptures (Müller 1889). This is the way in which the humanities can contribute to solving the genocide that is unfolding before our eyes.

Elsewhere, the very long process by which non-literary cultures managed to become alphabetic cultures has been detailed, a process that takes millennia, and the precise way in which the alphabet begins to colonize different territories: the literary realm itself, that of the writing of history and, finally, that of the constitution of world or book religions. All of this entails a reorganization of the cultural memory of entire peoples (Assmann 2012).

As Mexicans and humanists we should be interested in knowing that the literacy of the original cultures of Mexico (Nahuas, Otomíes, Mayans) was led by evangelical fundamentalists actively supported by the governments of the revolution made government that led the country for nearly 70 years. Be that as it may, among the cultural consequences of such developments is the emergence of various religious fundamentalisms whose point of contact is the literal interpretation and infallibility of the sacred Scriptures —without avoiding their patriarchal character (Ornelas 2018).

This is the case of the Zionist's "right" to a "*Greater Israel*" (Gen 15: 18-21) and its evangelical fundamentalist counterpart that sees in it a dispensationalist doctrine, that is, it predicts what is established in the Book of Genesis and thus points out the imminence of the second coming of Christ to the world. Here we must warn that these are not only rules (*dispensations*) for life, but beliefs that,

simply overlapping a certain historical reality, are preposterous in light of the knowledge that the humanities have achieved today. But let's proceed in parts.

2. *Traditum* and *tradio*

The different cultural traditions, although they are presented to us *en bloc*, as finished constructions of divine authorship (*traditum*), in reality have been subject to a transmission over the centuries not exempt from additions, removals and amendments (*tradio*). This assumption is the distinctive characteristic in which the historical-philological method proceeds, which, taken to the study of the Bible, allows us to identify lines and documents that have become canon or norm and reorganize contemporary literatures, histories and religions.

For the fundamentalist approaches of the various monotheistic world religions this is nothing more than plain heresy. However, the historical-philological method of any religion is not another form of treatment; it is about tracing themes, legends and teachings that we find in the scriptural corpus, which over time adapt to new situations and combine in new ways to become broader semantic units:

In modern scholarship it is the method of tradition-history which has focused most intensively on the lively relationship between the traditions and their transmission in ancient Israel. Fully appreciative of the long prehistory of many of the themes, legends and teachings now found in Scripture, and the fact that over time these deposits of tradition were adapted to new situations and combined in new ways, the practitioners of this approach ideally seek to discern the components of a tradition-complex, to trace their origins or attribution to certain locales, and to show the profoundly new meanings which result as these materials were integrated into more comprehensive units. At each stage in the *tradio*, the *traditum* was adapted, transformed or reinterpreted —be this by the use of old cult legends for retelling the life of a patriarch, or the integration of traditions into major literary complexes, like the Book of Genesis as a whole (with its diverse patriarchal materials and prehistorical prologue). Materials were thus detribalized and nationalized; depolytheized and monotheized; reorganized and reconceptualized (Fishbane, p. 6).

With each modification and reworking of tradition, with each story and retelling and incorporation of local or foreign materials, a new basis for cultural memory was formed. The passage from oral traditions (native and foreign) to the scriptural stage not only reconstructed the tradition but reformulated the community itself and its sense of identity:

Thus, the combination of northern and southern pastoral, warrior or cultic *legenda*, creates an authoritative and valued anthology of traditions and a sense of national identity. Comparable

results arise from the adaptation of foreign mythic themes (like the primordial divine combat or the flood) to traditions leading to or expressive of Israelite history; or the incorporation of foreign *legenda* (like the destruction of Sodom) into the patriarchal narratives. When old mythic theomachies are subsequently reused to underpin purely historical narratives or hopes (as the motives of YHWH against the chaotic waters in Exod. 14-15, Isa. 11: 11-16, or 51: 9-11 suggests), or when foreign *legenda* are reused to illustrate national fate (as in Amos's reuse of the narrative of Sodom's destruction, 4: 11), the remarkable capacity of tradition radically to transform a diverse inheritance and thereby *continually* to build up a sense of national history and destiny is fully attested (Fishbane, p. 7).

3. Inner-biblical exegesis

But it doesn't all end here. Apart from the *traditum-traditio* dynamic that we have just seen, there is also the inner-biblical interpretation, that is, the uncontrolled impulse (devoid of historical anchors) of the *traditum* and its post-biblical continuities in Judaism, Christianity and Islam. In the dynamic between *traditum* and *traditio*, we start from a tradition consolidated in canonical writing and proceed to go back to the oral traditions that compose them.

The inner-biblical interpretation, on the contrary, begins with the authoritative scriptural corpus itself that escapes to autistic or endogamous biblical exegesis, without historical-philological considerations of any kind: "Inner-biblical exegesis, on the other hand, takes the stabilized literary formulation as its basis and point of departure. Responses to it are thus interpretations of a basically fixed *traditum*, despite the somewhat fluid record of the most ancient biblical manuscripts and versions" (Fishbane, pp. 7-8).

As if that were not enough, scriptural obscurantism admits four great sources of inner-biblical interpretation, all in order to contextualize the origin of textual lines: that of copyists (comments and glosses of the scribes), the legalistic (narratives coming from recognized norms), the aggadic (any other extra-legalistic rabbinic narrative) and the mantological (the explanations coming from prophecies and oracles).

4. Final remarks

The efforts of the Abrahamic religions to displace their half-sisters has led to monotheisms facing each other to demonstrate the glorious primacy of their postulates. Today we have a body of humanistic knowledge that allows us to affirm the absurdity of such claims and we confirm the smallness of

statesmen (and women) to ingratiate themselves with this knowledge and act in accordance with its main conclusions.

Thus we would not have to remember that, in the world of religions, repetition and exegesis (the interpretation of canonized texts) are functional equivalents, alternative ways of presenting and representing the content of the cultural memory of peoples, whether they are peoples with alphabetic or non-literary cultures. It doesn't hurt to say it again. There is no people without culture nor religion without truth.

4. Supplementary readings

Assmann, Jan (2012). World Religions and the Theory of the Axial Age. Krech, Volkhard & Steinicke, Marion (eds.), *Dynamics in the History of Religions*, Volume 1. Leiden/Boston: Brill, 255-271.

Fishbane, Michael (1985). Introduction. *Biblical Interpretation in Ancient Israel*. Oxford/ New York: Clarendon Press/ Oxford University Press, 1-20.

<https://archive.org/details/biblicalinterpre0000fish> (21 September 2025).

International Association for Genocide Scholars - IAGS (31 August 2025). *Resolution on the Situation in Gaza*.

<https://genocidescholars.org/wp-content/uploads/2025/08/IAGS-Resolution-on-Gaza-FINAL.pdf> (21 September 2025).

Müller, Friedrich Max (1889). *Natural Religion. The Gifford Lectures Delivered before the University of Glasgow in 1888*. London: Longmans, Green and Co.

<https://archive.org/details/naturalreligiog00ml> (21 September 2025).

Ornelas, Marco (2018). Evangelicals in Mexico City. *Evangelicalism in Mexico City: Religious Differentiation and Structural Change (2014-2015)*. Mexico: Independent Publication, Chap. 4: 63-94.

https://www.researchgate.net/publication/329761445_Evangelicalism_in_Mexico_City_Religious_Differentiation_and_Structural_Change_2014-2015 (22 September, 2025)

(mo/22.09.2025)